

PENGARUH *CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT* DAN *CUSTOMER VALUE* TERHADAP KEPUASAN NASABAH DAN DAMPAKNYA PADA LOYALITAS NASABAH BANK BRI UNIT TIKU CABANG BUKITTINGGI

Nardiman
Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia
daiman286@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed to find: 1) the influence of customer relationship management on customer satisfaction, 2) the influence of customer value on customer satisfaction, 3) the influence of customer relationship management on customer loyalty, 4) the influence of customer value on customer loyalty, 5) the influence of customer satisfaction on customer loyalty at Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi.

The kind of research is ex-post-facto; the population research is customers of Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi, with totally are 2509 peoples. The withdrawal of the sampling method is using Accidental Sampling method, with total of sample are 118 peoples. Primary data was collected through polls using Likert Scale model that has been tested validity and reliability. Data analysis technique that was used is Path Analysis.

The results of research are: 1) there is a positive and significant impact for customer relationship management to customer satisfaction, 2) there is a positive and significant effect of customer value for customer satisfaction, 3) there is a positive and significant effect of customer relationship management for customer loyalty, 4) there is a positive and significant effect of customer value to customer loyalty, 5) there is a positive and significant effect of customer satisfaction to the customers loyalty at Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi.

In terms of directly or indirectly influence from customer relationship management, customer value, and satisfaction to customer loyalty of Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi is 22,75 %. It's meaning that understanding of customer relationship management has a direct role in the customer loyalty to Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi.

Keywords: Customer Relationship Management, Customer Value, Satisfaction, Loyalty

1. PENDAHULUAN

Ketatnya persaingan dalam dunia perbankan membuat masing-masing bank berlomba-lomba untuk menarik nasabah sebanyak mungkin dengan cara menjalin hubungan yang dekat dan erat dengan nasabah serta memberikan suatu nilai kepada nasabah dengan kapabilitas yang berbeda dengan bank-bank lain, sehingga terciptanya suatu kepuasan nasabah yang akan membentuk loyalitas nasabah.

Penelitian Mardikawati, (2013) menyatakan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediator antara nilai pelanggan dengan loyalitas pelanggan. Pelanggan akan membentuk harapan terhadap nilai dan bertindak berdasarkan hal itu, dan mereka memperhitungkan dan mengevaluasi penawaran yang memberikan nilai tertinggi. Penawaran efisiensi yang diberikan menciptakan nilai pelanggan yang tinggi yang secara langsung hal ini akan mempengaruhi kepuasan dan setelah tercipta kepuasan kemungkinan pelanggan akan membeli kembali (loyalitas). Hidayat, (2009) menyatakan kepuasan nasabah menjadi perantara nilai bagi nasabah dengan loyalitas nasabah, semakin puas nasabah terhadap layanan bank maka nasabah akan semakin merasa loyal terhadap produk atau layanan bank.

Loyalitas merupakan hal yang mutlak bagi bank BRI yang menginginkan tetap eksis dalam lingkungannya. Memperebutkan loyalitas nasabah merupakan kunci terpenting untuk memenangkan persaingan. Loyalitas nasabah merupakan manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan nasabah dalam menggunakan fasilitas dan jasa pelayanan yang diberikan pihak bank BRI kepada nasabah, sehingga nasabah setia melakukan transaksi pada bank BRI tersebut.

Kepuasan nasabah bersifat dinamis. Oleh karena itu, tantangan besar bagi setiap organisasi adalah mencari terobosan agar dapat mewujudkan kepuasan nasabah secara konsisten kepada para nasabah. Kepuasan nasabah yang benar merupakan kepuasan yang berlanjut menjadi *customer loyalty* yang berujung pada peningkatan volume penjualan yang lebih besar, asset lebih produktif, dan *return on investment* yang lebih tinggi. Agar dapat berhasil meningkatkan loyalitas nasabah perusahaan dapat membentuk loyalitas dengan

menciptakan nilai nasabah (*customer value*). Nasabah yang loyal yang dimiliki oleh bank melebihi dari segalanya. Nasabah yang loyal bukan hanya dapat menjamin keberhasilan suatu bank, namun juga merupakan sumber daya yang amat berharga bagi bank. Nilai dari suatu bank akan meningkat dengan banyaknya nasabah loyal yang dimiliki bank tersebut. Nilai tercipta ketika nasabah merasa bahwa mereka mendapatkan lebih dari apa yang mereka harapkan, dari nilai yang diberikan kepada nasabah tersebut, maka bank akan mampu menciptakan kepuasan bagi nasabahnya yang akan berdampak pada loyalitas nasabah. Nasabah yang puas akan sampai pada taraf dimana mereka siap untuk merekomendasikan bank tersebut pada orang lain, hal itu memperlihatkan loyalitas mereka pada bank.

Alasan dipilihnya Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi sebagai obyek dalam penelitian ini dikarenakan Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi sebagai salah satu pelaku usaha dalam industri perbankan yang tidak lepas dari fenomena perubahan yang timbul dari intensitas persaingan untuk mendapatkan hati nasabah. Saat ini perilaku nasabah bank makin tidak mudah ditebak, ada nasabah yang menginginkan tingkat suku bunga yang rendah (contohnya pinjaman) atau suku bunga yang tinggi (contoh tabungan, giro dan deposito), biaya administrasi yang rendah dan ada pula nasabah yang menginginkan transaksi keuangan yang cepat, efisien, nyaman dan mudah dalam pengaksesannya, kapanpun dan dimanapun.

Berdasarkan observasi pada Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi terjadinya perubahan yang berfluktuasi dari pertumbuhan dan perkembangan jumlah nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi yang mengindikasikan bahwa terjadinya penurunan loyalitas nasabah terhadap Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi. Penulis menduga faktor yang berkemungkinan mempengaruhi loyalitas nasabah pada Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi adalah kepuasan nasabah, hubungan baik dengan nasabah (*customer relationship management*) dan memberikan nilai kepada pelanggan (*customer value*). Akibat nyata dari permasalahan diatas adalah perkembangan jumlah nasabah yang tidak terlalu besar atau bahkan nasabah berhenti dan pindahnya nasabah ke bank lain akibat dari kurangnya kepuasan nasabah sehingga tidak terjalin kemitraan yang baik antara bank dan nasabahnya. Hal ini akan berdampak terhadap kinerja bank. Dalam hal ini diperlukan suatu kebijakan yang mengkombinasikan kepuasan nasabah, hubungan baik dengan nasabah (*customer relationship management*) dan memberikan nilai kepada pelanggan (*customer value*) untuk meningkatkan loyalitas nasabah yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi.

Customer Relationship Management merupakan metode-metode dalam menarik perhatian, pemeliharaan kepuasan nasabah serta meningkatkan dan mempererat hubungan kepuasan dengan nasabah, sehingga berupaya memperpanjang umur waktu hidup nasabah. Dalam konteks penelitian ini, *Customer Relationship Management* dapat memberikan manfaat bagi nasabah, dan memungkinkan mempersulit hambatan persaingan bagi pesaing, sehingga ada peluang bagi Bank BRI untuk meningkatkan kepuasan nasabah yang akan berdampak pada loyalitas nasabah.

Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi memanfaatkan keunggulan kompetitifnya dalam meningkatkan loyalitas nasabahnya serta terus berupaya mengeliminir kelemahan-kelemahannya sehingga tidak dimanfaatkan pesaing. Lebih tepatnya, agar berhasil dalam pemasaran, perusahaan harus melaksanakan suatu hubungan pemasaran nasabah (*customer relationship management*) yang baik. *Customer Relationship Management* merujuk pada semua aktifitas pemasaran yang diarahkan pada pembentukan, pengembangan, dan pemeliharaan keberhasilan hubungan antara perusahaan dengan nasabahnya.

Munandar, (2005) dalam penelitian menyatakan bahwa yang terjadi pada *customer loyalty* perusahaan secara langsung disebabkan oleh adanya perubahan pada pelaksanaan *Customer Relationship Management*. Dengan demikian untuk meningkatkan loyalitas pelanggan perlu terlebih dahulu melaksanakan *Customer Relationship Management*. Semakin baik *Customer Relationship Management* dilaksanakan oleh perusahaan maka akan semakin meningkat loyalitas para pelanggan. Kartika dan Nursalin, (2011) menyatakan *customer relationship management* dengan loyalitas pelanggan mempunyai hubungan.

Selain *Customer Relationship Management*, *customer value* tidak kalah penting untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Semakin tinggi persepsi nilai yang dirasakan oleh nasabah maka semakin besar kemungkinan terjadinya hubungan (transaksi). Semakin besar nilai, semakin disenangi produk atau jasa yang ditawarkan suatu perbankan. Produk atau jasa yang bisa memuaskan adalah produk atau jasa yang dapat memberikan sesuatu yang dicari oleh nasabah sampai pada tingkat cukup. Keseluruhan uraian di atas terlihat adanya keterkaitan antara loyalitas nasabah dengan kepuasan, *Customer Relationship Management* dan *Customer Value* yang diadaptasi Bank BRI sehingga peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah: (1) Sejauh mana pengaruh *Customer Relationship Management* terhadap kepuasan nasabah? (2) Sejauh mana pengaruh *Customer Value* terhadap kepuasan nasabah? (3) Sejauh mana pengaruh *Customer Relationship Management* terhadap loyalitas nasabah? (4) Sejauh mana pengaruh *Customer Value* terhadap loyalitas

nasabah? (5) Sejauh mana pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah PT.Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi?

2. LANDASAN TEORI

Menurut Kotler, Bowen dan Makens (2008:5) loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai besarnya kemungkinan pelanggan membeli kembali dan kesediaan mereka untuk menjadi partner bagi perusahaan. Menjadi partner berarti bersedia membeli produk atau jasa dalam jumlah yang lebih banyak, memberikan rekomendasi positif serta bersedia menginformasikan kepada pihak perusahaan apabila terjadi kesalahan dalam operasional pelayanan. Sedangkan menurut Oliver (2007:70), loyalitas pelanggan adalah komitmen untuk bertahan secara mendalam untuk melakukan pembelian ulang atau berlangganan kembali produk atau jasa terpilih secara konsisten di masa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku.

Tjiptono (2005:385) menyatakan loyalitas pelanggan adalah situasi ideal yang paling diharapkan para pemasar, dimana konsumen bersifat positif terhadap produk atau produsen (penyedia jasa) dan disertai pola pembelian ulang yang konsisten. Menurut Kertajaya (2004:63) loyalitas pelanggan adalah bagaimana perusahaan mempunyai pelanggan yang antusias. Antusias untuk memakai produk dan servis terbaru anda. Antusias untuk selalu menjadi yang terdepan mengetahui produk dan servis terbaru anda, antusias untuk menjadi penasihat bagi perusahaan anda dan terpenting antusias untuk memberitakan servis atau produk anda kepada orang lain. Peppers dan Rogers (2004:302) memberikan dua definisi berbeda, yaitu dalam bentuk sikap/attitude, yaitu: "*loyalty is about preference and liking*", sedangkan definisi dalam bentuk perilaku/behaviour, yaitu " ... is description of a customer's actual conduct. Disebutkan bahwa pelanggan yang loyal akan membeli produk dan jasa di sebuah tempat yang disukainya dan akan kembali untuk melakukan pembelian ulang di tempat tersebut.

Dalam penelitian ini *customer loyalty* dapat diartikan sebagai sikap positif nasabah yang secara teratur berinteraksi dengan Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi dan tidak memiliki keinginan untuk berpindah ke kompetitor lain.

Loyalitas merupakan hal yang mutlak bagi bank yang menginginkan tetap eksis dalam lingkungannya. Memperebutkan loyalitas nasabah merupakan kunci terpenting untuk memenangkan persaingan. Menurut Griffin (2005:31) menyatakan bahwa: "seorang pelanggan yang loyal adalah pelanggan yang memiliki ciri-ciri antara lain melakukan pembelian secara berulang-ulang pada badan usaha yang sama secara teratur, membeli lini produk dan jasa yang ditawarkan oleh badan usaha yang sama, memberitahukan kepada orang lain tentang kepuasan-kepuasan yang didapat dari badan usaha dan menunjukkan kekebalan terhadap tawaran-tawaran dari badan usaha pesaing". Jadi, loyalitas nasabah merupakan manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan nasabah dalam menggunakan fasilitas dan jasa pelayanan yang diberikan pihak bank kepada nasabah, sehingga nasabah setia (loyal) melakukan transaksi pada bank tersebut.

Loyalitas berkembang mengikuti empat tahap, yaitu: 1) Loyalitas Kognitif, Konsumen yang mempunyai loyalitas tahap pertama ini menggunakan basis informasi yang memaksa menunjuk pada satu merek atas merek lainnya, loyalitasnya hanya didasarkan pada aspek kognisi saja. 2) Loyalitas Afektif, Loyalitas tahap kedua ini didasarkan pada aspek kognitif konsumen. Sikap merupakan fungsi dari ikognisi (pengharapan) pada periode awal pembelian (masa pra konsumsi) dan merupakan fungsi dari sikap sebelumnya plus kepuasan di periode berikutnya (masa pasca konsumsi). 3) Loyalitas konatif, Dimensi konatif (niat melakukan), yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan afektif terhadap merek. Konasi menunjukkan suatu niat atau komitmen untuk melakukan sesuatu ke arah tujuan tertentu. 4) Loyalitas tindakan, Komitmen pembelian ulang yang ditujukan pada suatu produk dalam kurun waktu tertentu secara teratur.

Griffin, (2005:22) mengatakan ada empat jenis loyalitas yang berbeda muncul bila keterikatan rendah dan tinggi diklasifikasi-silang dengan pola pembelian ulang yang rendah dan tinggi.

Menurut Kotler dan Ketler (2009:138), secara umum kepuasan (*satisfaction*) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas dan senang.

Menurut Sofjan (2012:11), kepuasan pelanggan merupakan pendorong utama bagi retensi dan loyalitas pelanggan. Sebagian pelanggan mendasarkan kepuasannya semata-mata hanya pada dorongan harga, sedangkan kebanyakan pelanggan lainnya mendasarkan kepuasannya pada keputusan pembelian atas dasar tingkat kepuasan produk yang mereka butuhkan. Kepuasan pelanggan dapat diukur dengan berbagai cara antara

lain: umpan balik pasar secara volunter seperti komentar tertentu yang tidak diminta, survei pelanggan, riset pasar dan forum diskusi pemantauan online.

Menurut Oliver dalam Barnes (2003:64), kepuasan adalah tanggapan pelanggan atas terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini berarti penilaian bahwa suatu bentuk keistimewaan dari suatu barang atau jasa itu sendiri, memberikan tingkat kenyamanan yang terkait dengan pemenuhan suatu kebutuhan, termasuk pemenuhan kebutuhan dibawah harapan atau pemenuhan kebutuhan melebihi harapan pelanggan.

Ali Hasan (2013:102), menyatakan bahwa perencanaan, implementasi dan pengendalian program kepuasan pelanggan yang bagus dapat memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah sebagai berikut: 1) Kualitas Produk Payne (1993:24) dalam Hidayat, (2009) Kualitas produk perbankan didapatkan dengan cara menemukan keseluruhan harapan nasabah, meningkatkan nilai produk atau pelayanan dalam rangka memenuhi harapan nasabah tersebut. Nasabah membeli jasa perbankan untuk menyelesaikan masalah dan nasabah memberikan nilai dalam proporsi terhadap kemampuan layanan untuk melakukan hal tersebut. Nilai yang diberikan nasabah berhubungan dengan benefit atau keuntungan yang akan diterimanya. 2) *Customer Value* Monroe (2002:46) dalam Hidayat, (2009) nilai bagi nasabah *Customer Value* sebagai *trade off* antara persepsi nasabah terhadap kualitas, manfaat produk dan pengorbanan yang dilakukan lewat pengorbanan yang dibayar. Nilai bagi nasabah bisa juga dilihat sebagai cerminan dari kualitas, manfaat dan pengorbanan yang diberikan untuk mendapatkan sebuah produk atau layanan. Sebuah produk atau layanan perbankan dikatakan mempunyai nilai yang tinggi di mata nasabah apabila mampu memberikan kualitas, manfaat dan pengorbanan yang seminimal mungkin. 3) Elemen-elemen Interaksi dengan Pelanggan, Menurut Barnes (2003:82), pada level ini perusahaan bertemu langsung dengan pelanggan. Pada level ini mengacu pada interaksi penyedia jasa dengan pelanggan melalui tatap muka langsung atau melalui kontak berbasis teknologi. Memahami tingkat kepuasan pelanggan pada level ini mengindikasikan bahwa sebuah perusahaan telah berpikir melampaui sekadar penyediaan jasa atau produk intidan telah berfokus pada penghantaran jasa sampai pada titik dimana perusahaan bertemu dengan pelanggan.

Sedangkan Ali Hasan, (2013:50) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan meliputi kebutuhan pribadi, pengalaman masa lalu, rekomendasi mulut ke mulut dan iklan adalah sebagai berikut: 1) Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen/pemasok produk (perusahaan). Jika pada saat itu kebutuhan dan keinginannya besar, harapan atau ekspektasi pelanggan akan tinggi, demikian pula sebaliknya. 2) Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. 3) Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan kualitas produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi pelanggan terutama pada produk-produk yang dirasakan berisiko tinggi. 4) Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi pelanggan. Orang-orang di bagian penjualan dan periklanan seyogianya tidak membuat kampanye yang berlebihan melewati tingkat ekspektasi pelanggan.

Menurut Kotler dan Keller, (2009:179) Pelanggan yang sangat puas umumnya lebih lama setia, membeli lebih banyak ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan meningkatkan produksi yang ada, membicarakan hal-hal yang menyenangkan tentang perusahaan dan produk-produknya, tidak banyak memberi perhatian pada merek pesaing dan tidak terlalu peka terhadap harga.

McQuitty et al., (2000) dalam Suryan dan Setiyaningrum, (2009), kepuasan pelanggan yang tinggi dapat menciptakan keeratan emosional terhadap merek tertentu, bukan hanya kesukaan/preferensirasional. Sebagai hasilnya adalah kesetiaan (loyalitas) pelanggan yang tinggi. Kepuasan pelanggan menjadi dasar bagi konsep pemasaran dan prediktor yang baik bagi perilaku pembelian selanjutnya.

Menurut Kotler dan Armstrong, (2004:789). *relationship management* adalah suatu proses untuk menciptakan, mempertahankan dan meningkatkan hubungan-hubungan yang kuat dengan para pelanggan dan stakeholder lainnya. Selain merancang strategi baru untuk menarik pelanggan baru dan menciptakan transaksi dengan mereka, perusahaan terus menerus sedang berjuang mati-matian untuk mempertahankan pelanggan yang ada dan membangun relasi jangka panjang yang mampu mendatangkan laba dengan mereka.

Lebih lanjut Sheth, (2001:6) mengatakan bahwa *customer relationship management* adalah strategi komprehensif yang terdiri dari *proses acquiring, retaining, partnering* terhadap konsumen tertentu untuk menciptakan nilai yang tinggi baik bagi perusahaan maupun konsumen tersebut. Tetapi dalam prakteknya masih banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam mempertimbangkan konsumennya.

Menurut Ali Hasan (2013:128), *customer relationship management* didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap proporsional rasio biaya dan manfaat (pelanggan), rasio biaya dan keuntungan (perusahaan) dalam hubungan yang terus menerus dan timbal balik. Pihak-pihak yang terkait dalam hubungan ini, menerima

biaya jangka pendek karena ekspektasi kompensasi masa depan (manfaat yang lebih besar atau biaya yang lebih rendah). Relational pelanggan menjadi salah satu faktor penentu (yang signifikan) hubungan yang stabil dan tahan lama dan itulah kesetiaan.

Menurut Barnes (2003:27-28) membangun hubungan dengan pelanggan ada empat konsep untuk mencapai sukses pemasaran: 1) Membangun hubungan, berarti mendekati pelanggan dan berusaha untuk memahami dan melayani mereka dengan lebih baik. Sifat alamiah suatu hubungan membutuhkan kepercayaan, komitmen, komunikasi dan pemahaman. 2) Ketahanan adalah bagaimana mempertahankan pelanggan yang kita inginkan dengan memenuhi dan memuaskan kebutuhan mereka..

Indikator *Customer Relationship Management* dalam penelitian ini menurut teori Barnes (2003:27-28) adalah: 1) Membangun hubungan 2) Ketahanan, 3) Perekomendasi, 4) Pemulihan

Menurut Kotler dan Keller (2009:148), *customer relationship management* adalah proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua "titik kontak" pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Titik kontak pelanggan adalah semua kejadian dimana pelanggan menghadapi merek dan produk dari pengalaman actual ke komunikasi pribadi atau masal hingga observasi biasa.

Menurut Kotler dan Keller (2009) menyatakan bahwa: "pelanggan yang puas dan loyal (setia) merupakan peluang untuk mendapatkan pelanggan baru. Mempertahankan semua pelanggan yang ada umumnya akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan pergantian pelanggan karena biaya untuk menarik pelanggan baru bisa lima kali lipat dari biaya mempertahankan seorang pelanggan yang sudah ada". Jadi, mempertahankan pelanggan sama dengan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan tersebut memuaskan pelanggan. Pelayanan pelanggan hendaknya diarahkan kepada pelayanan yang berkesinambungan. Untuk mewujudkan loyalitas pelanggan secara individu sangat sulit dicapai karena keanekaragaman keinginan, namun perlu diadakan pendekatan untuk mendapatkan solusi optimal.

Menurut Lovelock (2005:21) mengatakan bahwa *value* adalah suatu nilai yang diperoleh dari benda atau jasa tergantung dari keperluan seseorang pada suatu waktu tertentu.

Monroe (2002:46) dalam Hidayat, (2009) *Customer Value* sebagai *trade off* antara persepsi nasabah terhadap kualitas, manfaat produk dan pengorbanan yang dilakukan lewat pengorbanan yang dibayar.

Sedangkan Schiffman dan Kanuk (2004:14) mendefinisikan *customer value* sebagai rasio antara manfaat yang didapat oleh konsumen baik secara ekonomi, fungsional maupun psikologis terhadap sumber sumber (uang, waktu, tenaga, maupun psikologis) yang digunakan untuk memperoleh manfaat-manfaat tersebut.

Menurut Doyle, P dalam Kurnia dkk (2009:125), nilai pelanggan adalah estimasi pelanggan terhadap kemampuan produk atau jasa untuk memuaskan kebutuhannya. Yang dimaksud oleh kebutuhan dari definisi ini dapat berupa emotional, ekonomis, atau kombinasi dari kebutuhan keduanya.

Menurut Don Peppers dan Martha Rogers dalam Kotler dan Keller (2009:134), satu-satunya nilai yang dapat diciptakan perusahaan adalah nilai yang berasal dari pelanggan. Itu semua nilai yang dimiliki sekarang dan nilai yang akan dimiliki masa depan. Suatu bisnis dikatakan sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan. Pelanggan merupakan satu-satunya alasan perusahaan membangun pabrik, mempekerjakan karyawan, menjadwalkan rapat, membuat rapat, membuat jalur serat optik atau melibatkan diri dalam aktivitas bisnis apapun. Tanpa pelanggan, bisnis tidak akan jalan.

Menurut Koller dan Keller (2009:137), manajer mengadakan analisis nilai pelanggan untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan perusahaan relative terhadap kekuatan dan kelemahan berbagai pesaingnya. Langkah-langkah dalam analisis ini adalah: 1) Mengidentifikasi atribut dan manfaat utama yang dinilai pelanggan

Pelanggan ditanyai apa tingkat atribut, manfaat dan kinerja yang mereka cari dalam memilih produk dan penyedia layanan. 2) Menilai arti penting kuantitatif dari atribut dan manfaat yang berbeda

Pelanggan diminta memeringkat arti penting berbagai atribut dan manfaat. Jika peringkat mereka jauh berbeda, pemasar harus mengelompokkan mereka ke dalam berbagai segmen. 3) Menilai kinerja perusahaan dan pesaing berdasarkan nilai pelanggan yang berbeda dan membandingkannya dengan peringkat arti pentingnya

Pelanggan menggambarkan di tingkat mana mereka melihat kinerja perusahaan dan pesaing pada setiap atribut dan manfaat. 4) Mempelajari bagaimana pelanggan dalam segmen tertentu menentukan peringkat kinerja perusahaan terhadap pesaing utama tertentu berdasarkan suatu atribut atau manfaat

Jika tawaran perusahaan melebihi tawaran pesaing atas semua atribut dan manfaat penting, perusahaan dapat mengenakan harga yang lebih tinggi atau perusahaan dapat mengenakan harga yang sama dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih banyak. 5) Mengamati nilai pelanggan sepanjang waktu

Secara berkala, perusahaan harus mengulangi studi nilai pelanggan dan posisi pesaing ketika terjadi perubahan dalam hal ekonomi, teknologi dan fitur.

Nauman (2002) dalam Oesman, (2010:49) mengungkap bahwa komponen *customer value* terdiri dari: *product quality* yaitu keistimewaan fisik produk, *price*, *service quality*, seperti penanganan keluhan, ketersediaan informasi, dan *image* meliputi karyawan yang profesional, inovasi dan sebagainya.

Indikator *customer value* yang digunakan dalam penelitian ini Naumann (2002) dalam Oesman, (2010:49) yaitu: 1) Nilai Produk, 2) Nilai Pelayanan, 3) Nilai Personil, 4) Nilai Citra

Menurut Buttle (2004:287), agar terus unggul dan dapat memuaskan pelanggannya sehingga pada akhirnya menciptakan bertahannya pelanggan, perusahaan harus menambah nilai yang mereka ciptakan. Artinya, harus menambah manfaat atau mengurangi pengorbanan yang dialami pelanggan.

Menurut Gale (1994) bahwa persepsi konsumen terhadap nilai atas kualitas yang ditawarkan relatif lebih tinggi dari pesaing akan mempengaruhi tingkat loyalitas konsumen, semakin tinggi persepsi nilai yang dirasakan oleh pelanggan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya hubungan (transaksi). Dan hubungan yang diinginkan adalah hubungan yang bersifat jangka panjang, sebab usaha dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan diyakini akan jauh lebih besar apabila harus menarik pelanggan baru atau pelanggan yang sudah meninggalkan perusahaan, dari pada mempertahankannya.

Menurut Woodruff dalam Tjiptono (2005:297), nilai pelanggan (*customer value*) adalah preferensi perseptual dan evaluasi pelanggan terhadap atribut produk, kinerja atribut, dan konsekuensi yang didapat dari pemakaian produk yang memfasilitasikan pencapaian tujuan dan sasaran pelanggan dalam situasi pemakaian. Pelanggan akan memberikan nilai yang positif apabila kinerja produk/jasa yang ditawarkan berada diatas harapan. Nilai positif ini akan cenderung menimbulkan kesenangan, terjadi kelekatan emosional terhadap merek, dan juga preferensi rasional sehingga hasilnya adalah kesetiaan (loyalitas) pelanggan yang tinggi.

KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan kajian teori di atas dapat dirumuskan kerangka konseptual sebagai berikut:

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi yang berjumlah 2509. Dari populasi ditarik sampel sebanyak 118 nasabah. Kemudian dilakukan proporsi sampel berdasarkan masing-masing berdasarkan jenis tabungan. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel digunakan adalah teknik *accidental sampling*. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuisioner dan dokumentasi. Instrument penelitian ini adalah menggunakan kuisioner dengan skala Likert. Sebelum kuisioner digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Dari uji validitas seluruh pernyataan yang diajukan, diekluarkan 2 pernyataan yang tidak valid. Selanjutnya teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analisis*) selanjutnya dilakukan uji hipotesis uji t dan signifikan $\alpha=0,05$.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menggunakan analisis jalur dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan Uji heteroskedastitas. Dari uji normalitas diperoleh hasil bahwa data terdistribusi normal. Kemudian dari Uji heteroskedastitas diperoleh hasil uji heteroskedastisitas terpenuhi dan bebas dari uji heteroskedastisitas. Dari hasil tersebut memenuhi syarat untuk menggunakan analisis jalur. Hasil analisis jalur dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2 Struktur Analisis Jalur

Tabel 2

Ringkasan rekapitulasi hasil pengolahan data

No	Keterangan	%	%
1	Besarnya pengaruh X1 terhadap Y secara langsung	9,1	
2	Besarnya pengaruh X1 terhadap Y melalui X3	2,4	
	Total pengaruh X1 terhadap Y		11,5
3	Besarnya pengaruh X2 terhadap Y secara langsung	3,6	
4	Besarnya pengaruh X2 terhadap Y melalui X3	1,4	
	Total pengaruh X2 terhadap Y		5,0
5	Besarnya pengaruh X3 terhadap Y secara langsung	6,25	
	Total pengaruh X3 terhadap Y		6,25
	Total pengaruh langsung dan tidak langsung		22,75
	Besarnya pengaruh variabel lain		77,25
	Total		100

Sumber: Pengolahan Data Primer (2017)

PEMBAHASAN

Pengaruh *Customer Relationship Management* terhadap Kepuasan Nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi

Dari hasil penelitian diketahui bahwa *customer relationship management* berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi. Berdasarkan hasil analisa koefisien Path variabel *customer relationship management* berpengaruh terhadap kepuasan nasabah adalah $\rho_{X_3X_1} = 0,317$. Hal ini berarti bahwa *customer relationship management* memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Artinya *customer relationship management* menentukan tingkat kepuasan nasabah. Jadi semakin baik *customer relationship management* Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi yang tercipta, maka kepuasan nasabah semakin meningkat.

Berdasarkan deskripsi variabel diketahui bahwa *customer relationship management* Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi sudah termasuk baik, oleh sebab itu management Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi perlu mempertahankan hubungan baik dengan nasabah seperti: memahami nasabah dengan baik, memenuhi kebutuhan nasabah, karyawan merekomendasikan produk, dan menangani keluhan nasabah agar kepuasan nasabah terpelihara atau jika memungkinkan *customer relationship management* ditingkatkan agar kepuasan meningkat.

Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dimana *customer relationship management* mempunyai pengaruh terhadap kepuasan nasabah. Penelitian yang dilakukan Anneke Wangkar (2013) menemukan bahwa *customer relationship management* mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan nasabah.

Hal ini sesuai dengan Oliver dalam Barnes (2003:64), kepuasan adalah tanggapan pelanggan atas terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini berarti penilaian bahwa suatu bentuk keistimewaan dari suatu barang atau jasa itu sendiri, memberikan tingkat kenyamanan yang terkait dengan pemenuhan suatu kebutuhan, termasuk pemenuhan kebutuhan dibawah harapan atau pemenuhan kebutuhan melebihi harapan pelanggan.

Pengaruh *Customer Value* terhadap Kepuasan Nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi

Dari hasil penelitian diketahui bahwa *customer value* berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi Berdasarkan hasil analisa koefisien Path variabel *customer value* terhadap kepuasan nasabah adalah $\rho_{X_3X_1} = 0,291$. Hal ini berarti bahwa *customer value* memiliki pengaruh

positif terhadap kepuasan nasabah. Artinya *customer value* yang terbentuk mempengaruhi kepuasan nasabah. Semakin baik *customer value* maka kepuasan nasabah semakin meningkat.

Berdasarkan deskripsi variabel *customer value* pada perusahaan dinilai masih cukup, hal ini menyatakan bahwa perlu ditingkatkan nilai personal dalam melayani nasabah, nilai citra Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi yang perlu diperhatikan, nilai produk yang harus dikembangkan, serta nilai pelayanan yang perlu ditingkatkan. Jadi semakin baik *customer value* pada Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi maka kepuasan nasabah semakin meningkat.

Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dimana *customer value* mempunyai pengaruh terhadap kepuasan nasabah. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Utami Iksari (2013) menemukan bahwa nilai pelanggan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, semakin tinggi nilai pelanggan maka dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

Hal ini sesuai dengan Monroe (2002:46) dalam Hidayat, (2009) nilai bagi nasabah *Customer Value* sebagai *trade off* antara persepsi nasabah terhadap kualitas, manfaat produk dan pengorbanan yang dilakukan lewat pengorbanan yang dibayar. Nilai bagi nasabah bisa juga dilihat sebagai cerminan dari kualitas, manfaat dan pengorbanan yang diberikan untuk mendapatkan sebuah produk atau layanan. Sebuah produk atau layanan perbankan dikatakan mempunyai nilai yang tinggi di mata nasabah apabila mampu memberikan kualitas, manfaat dan pengorbanan yang seminimal mungkin, sehingga terciptanya kepuasan.

Pengaruh *Customer Relationship Management* terhadap Loyalitas Nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi

Dari hasil penelitian diketahui bahwa *customer relationship management* berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi Berdasarkan hasil analisa koefisien Path variabel *customer relationship management* terhadap loyalitas adalah $\rho_{X_3X_1} = 0,302$. Hal ini berarti bahwa *customer relationship management* memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Artinya semakin baik *customer relationship management* yang tercipta pada Bank BRI Unit Tiku maka akan mempengaruhi loyalitas nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi.

Temuan penelitian ini didukung oleh analisis deskriptif yang menemukan bahwa *customer relationship management* berada pada kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *customer relationship management* sudah tercipta dengan baik pada Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi, sehingga tercipta loyalitas nasabah pada Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Masyita Suyuthi (2012) yang menemukan bahwa *customer relationship management* melalui penerapan program pemasaran yang berkelanjutan mempunyai pengaruh dan hubungan yang positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah.

Berdasarkan hasil analisa jalur diperoleh total pengaruh langsung dan tidak langsung *customer relationship management* terhadap loyalitas nasabah sebesar 11,5%. Pengaruh langsung CRM terhadap loyalitas nasabah sebesar 9,1%. Pengaruh tidak langsung CRM terhadap loyalitas nasabah sebesar 2,4%. Hal ini berarti pengaruh langsung CRM terhadap loyalitas nasabah lebih besar daripada pengaruh tidak langsung CRM terhadap loyalitas melalui kepuasan nasabah. Ini menunjukkan bahwa peranan kepuasan sangat besar sebagai variabel intervening. Upaya pimpinan Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi Cabang Padang sebaiknya membangun *customer relationship management* sekaligus kepuasan nasabah agar loyalitas nasabah semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan studi empiris yang dilakukan oleh Dadang Munandar (2005) yang menyatakan bahwa CRM secara positif berhubungan dengan loyalitas pelanggan. Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu Kartika Imasari Kezia Kurniawati Nursalin (2011) yang menemukan bahwa CRM mempunyai hubungan yang signifikan dengan loyalitas pelanggan.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan adanya CRM maka akan meningkatkan loyalitas nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi Terjalinnnya CRM Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi mampu memberikan orientasi yang baik pada nasabah sehingga menciptakan loyalitas nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi

Pengaruh *Customer Value* terhadap Loyalitas Nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi

Dari hasil penelitian diketahui bahwa *customer value* berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi Berdasarkan hasil analisa koefisien Path variabel *customer value* terhadap loyalitas adalah $\rho_{X_3X_1} = 0,189$. Hal ini berarti bahwa *customer value* memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Artinya semakin besar *customer value* yang tercipta pada Bank BRI Unit Tiku maka akan mempengaruhi loyalitas nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi

Temuan penelitian ini didukung oleh analisis deskriptif yang menemukan bahwa *customer value* berada pada kategori cukup baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *customer value* sudah tercipta cukup baik, namun perlu ditingkatkan dari segi nilai citra dan nilai produk agar loyalitas nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi semakin meningkat.

Berdasarkan hasil analisa jalur diperoleh total pengaruh langsung dan tidak langsung *customer value* terhadap loyalitas nasabah sebesar 5,0%. Pengaruh langsung *customer value* terhadap loyalitas nasabah sebesar 3,6%. Pengaruh tidak langsung *customer value* terhadap loyalitas nasabah sebesar 1,4%. Hal ini berarti pengaruh langsung terhadap loyalitas nasabah lebih besar daripada pengaruh tidak langsung *customer value* terhadap loyalitas melalui kepuasan nasabah. Ini menunjukkan bahwa kepuasan nasabah sangat dominan mempengaruhi loyalitas nasabah sebagai *variable intervening* sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan terciptanya *customer value* tentunya akan dapat meningkatkan kepuasan nasabah yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas nasabah untuk menabung di Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi

Hasil penelitian ini sesuai dengan studi empiris yang dilakukan oleh Dadang Munandar (2005) yang menyatakan bahwa CRM secara positif berhubungan dengan loyalitas pelanggan. Penelitian ini juga sesuai dengan Kartika Imasari Kezia dan Kurniawati Nursalin (2011). Dalam didapat *customer value* memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas nasabah.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan terciptanya *customer value* akan dapat meningkatkan loyalitas nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi, dimana semakin baiknya nilai personal, nilai citra, nilai produk serta nilai pelayanan yang diberikan kepada nasabah maka mampu memberikan orientasi yang positif kepada nasabah sehingga menimbulkan loyalitas dari nasabah ke Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi

Pengaruh Kepuasan terhadap Loyalitas Nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi Berdasarkan hasil analisa koefisien *Path* variabel kepuasan terhadap loyalitas nasabah adalah $\rho_{yx_4} = 0,250$. Hal ini berarti koefisien jalur tersebut memperlihatkan bahwa kepuasan memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Artinya semakin tinggi kepuasan nasabah terhadap Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi maka dapat meningkatkan loyalitas nasabah.

Berdasarkan hasil analisa jalur diperoleh total pengaruh langsung kepuasan terhadap loyalitas nasabah adalah sebesar 6,25%. Hal ini mengindikasikan bahwa kepuasan nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi sangat dominan mempengaruhi loyalitas nasabah sebagai *variable intervening* sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi Cabang Padang dapat terus ditingkatkan sehingga dengan demikian tingkat loyalitas nasabah berada pada posisi baik.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Letrio dan Sulistyawati, (2013) yang menyatakan kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini sejalan dengan penelitian Arvinia dkk, (2013) menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Endang, (2013), Khan et., al (2012), Kartika, (2011) yang menyatakan bahwa kepuasan nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan studi empiris yang dilakukan oleh Consuegra et al. (2007) dimana dalam penelitian ini menyebutkan bahwa kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan studi empiris yang dilakukan oleh Virvilaite et al. (2009) yang menemukan bahwa kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Virvilaite et al. (2009) menyatakan bahwa kepuasan adalah faktor terpenting yang berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini dapat dicatat bahwa kepuasan menganalisis dalam konteks hubungan pemasaran. Para ilmuwan menyatakan bahwa dalam hubungan jangka panjang nasabah tidak hanya mengharapkan kualitas tinggi dari layanan utama tetapi juga manfaat tambahan dari melanjutkan suatu hubungan.

Kepuasan nasabah dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah. Kepuasan nasabah yang timbul dari persepsi nasabah terhadap hubungan yang terjalin dengan nasabah dan nilai produk menimbulkan keinginan nasabah untuk tetap setia menggunakan jasa Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi Nasabah yang puas biasanya memiliki ketahanan terhadap pengaruh negatif perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan melalui analisis jalur (*path analysis*) antara variabel-variabel penyebab terhadap variabel akibat, maupun antara variabel penyebab melalui variabel penyebab lainnya terhadap loyalitas nasabah PT. Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) *Customer Relationship Management* berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi. Semakin baik *customer Relationship Management* tentunya akan meningkatkan kepuasan nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi. Artinya apabila hubungan dengan nasabah terjalin dengan baik tentunya akan memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. 2) *Customer Value* berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank BRI Unit Tiku. Semakin baik *customer value* tentunya akan meningkatkan kepuasan nasabah Bank BRI Unit Tiku. Artinya apabila *customer value* dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. 3) *Customer Relationship Management* berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank BRI Unit Tiku. Semakin baik *customer Relationship Management* tentunya akan meningkatkan loyalitas nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi. Artinya apabila hubungan dengan nasabah terjalin dengan baik tentunya akan memberikan pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Hasil analisa jalur diperoleh total pengaruh langsung dan tidak langsung *customer relationship management* terhadap loyalitas nasabah sebesar 11,5%. Pengaruh langsung CRM terhadap loyalitas nasabah sebesar 9,1%. Pengaruh tidak langsung CRM terhadap loyalitas nasabah sebesar 2,4%. 4) *Customer Value* berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi. Semakin baik *customer value* tentunya akan meningkatkan loyalitas nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi. Artinya apabila *customer value* dapat memberikan pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Hasil analisa jalur diperoleh total pengaruh langsung dan tidak langsung *customer value* terhadap loyalitas nasabah sebesar 5,0%. Pengaruh langsung *customer value* terhadap loyalitas nasabah sebesar 3,6%. Pengaruh tidak langsung *customer value* terhadap loyalitas nasabah sebesar 1,4%. 5) Kepuasan nasabah berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah PT. Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi. Semakin puas nasabah terhadap Bank BRI Unit Tiku tentunya akan meningkatkan loyalitas nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi. Artinya apabila kepuasan nasabah dapat dipenuhi tentunya akan memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan nasabah.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran kepada pimpinan perusahaan agar dapat meningkatkan loyalitas nasabah PT. Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi guna tercapainya tujuan perusahaan:

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *Customer Relationship Management* memberikan pengaruh terbesar dalam meningkatkan loyalitas nasabah PT. Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi oleh karena itu yang perlu dilakukan terkait *Customer Relationship Management* agar dapat meningkatkan loyalitas adalah : 1) Menyesuaikan besarnya tingkat suku bunga tabungan sesuai dengan kemampuan dan keinginan nasabah 2) Memperbanyak outlet ATM di tempat-tempat strategis.

Upaya yang perlu dilakukan oleh PT. Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi terkait dengan kepuasan nasabah agar dapat meningkatkan loyalitas nasabah adalah : 1) Penggunaan teknologi yang memadai akan memberikan kemudahan nasabah dalam bertransaksi seperti internet banking dan mobile banking. 2) Kemudian dari segi penataan tempat, yang harus diperhatikan yaitu kepedulian terhadap lingkungan.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan loyalitas nasabah Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan pelaksanaan *Customer Value* dengan cara sebagai berikut : 1) Kebanggaan menabung di Bank BRI Unit Tiku Cabang Bukittinggi 2) Penampilan segi buku tabungan yang harus dirancang sebagai mungkin sehingga mempunyai daya tarik 3) Memberikan kemudahan dan kelebihan dari tabungan yang dapat bersaing dengan bank-bank lain 4) Memberikan program asuransi pada tabungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan. 2013. *Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan*. Yogyakarta:CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Alida Palianti. 2007. *Pengaruh Nilai Pelanggan, Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Perbankan Di Sulawesi Selatan*. **Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan**, Vol. 9, No. 1, Maret 2007: 73-81.
- Anneke Wangker. 2013. *Pengaruh Kualitas Layanan, Nilai Pelanggan, Customer Relationship Management (CRM) terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan (Studi Pada PT.William Makmur Perkasa Manado)*. **Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen**, Vol.1, No.3, ISSN: 2338-2953.
- Ajeng Utami Ikasari. 2013. *Pengaruh Nilai Pelanggan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada penunmoang KA Kaligung Mas di Stasiun Poncol Semarang)*. **Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis**, Vo.2, No.2, Maret 2013:52-59.
- Arvinia Herawati, Ari Pradhanawati& Reni Shinta Dewi. 2013. “*Pengaruh Bauran Pemasaran Ritel terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan Pada Konsumen Alfamart di Kecamatan Tembalang Semarang*“ **Journal Of Social And Politic** Tahun 2013, Hal, 1-9.
- Buttle, Francis. 2004. *Customer Relationship Management (Terjemahan Arief Subiyanto)*. Jakarta: Bayumedia Publishing
- Barnes, James. 2003. *Secrets of Customer Relationship Management*. Yogyakarta:Andi.
- Christian A.D Selang. 2013. “*Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Fresh Mart Bahu Mall Manado*” **Journal EMBA** Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 71-80.
- Consuegra, D., Molina, A., & Esteban, À. 2007. *An Integrated Model of Price, Satisfaction and Loyalty: an Empirical Analysis in Service Sector*. **Journal of Product & Brand management**.
- Endang Tjahjaningsih. 2013. “*Pengaruh Citradan Promosi Terhadap kepuasan Pelanggan Serta Dampaknya Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi P Ada Pelanggan Supermarket Carrefour Di Semarang)*”**Journal Media ekonomi Dan Manajemen** Vol 28. No 2 Juli 2013.
- Fransiska Subari. 2010. *Pengaruh Customer Value Dan Customer Relationship Terhadap Customer Loyalty Di Exsa English Course Bandung*. **Jurnal Administrasi Bisnis** (2010), Vol.6, No.2: hal. 160–168, (ISSN:0216–1249) Center for Business Studies. FISIP - Unpar .
- Harniza Harun. 2011. *Pengaruh Customer Relationship Marketing Dan Nilai Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus: Pada PT Bank Muamalat Cabang Jambi)*. **Jurnal Manajemen Pemasaran Modern** Vol. 3 No.1 Januari - Juni 2011 ISSN 2085-0972.
- Griffin, Jill. 2005. *Costumer Loyalty : How To Earn It, How To Keep It*. Yahya, Dwi Kartini. (Terjemahan). *Costumer Loyalty : Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan*. Jakarta: Erlangga.
- Idris. 2008. *Aplikasi SPSS Dalam Analisis Data Kuantitatif*. Padang: Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi UNP.
- Kartika Imasari dan Kezia Kurniawati Nursalin. 2011. *Pengaruh Customer Relationship Management terhadap Loyalitas Pelanggan pada PT.BCA, Tbk*. **Jurnal Manajemen Pemasaran** Vol.10 No.3 Desember 2011 ISSN 1412-3851.
- Khan, Shahzad; Hussain, Syed Majid; Y aqoob, Fahad, 2012. *Determinants of Customer Satisfaction in Fast Food Industry*, **International Journal of Management and Strategy**, Vol. 3.
- Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Benyamin Molan (terjemahan) *marketing Management* Edisi Kedua Belas Jilid Satu. Jakarta: PT. Mancana Jaya Cemerlang.
- Munandar, D. 2005. *Pengaruh Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas Pelanggan Bisnis PT. Frisian Flag Indonesia*. **Majalah Ilmiah UNIKOM**, vol. 7 , 142.
- Masyita Suyuti. 2012. *Analisis Pengaruh Customer Relationship dan Loyalitas Nasabah pada PT.Bank SULSELBAR di Makasar*. Makasar:Universitas Hasanudin.
- Pepey Riawati Kurnia, Achsan Permas, dan Martinus Sulistio Rusli. 2012. *New Customer Relationship Management: untuk memenangkan persaingan*. Jakarta: PPM.
- Rachmad Hidayat. 2009. *Pengaruh Kualitas Layanan, Kualitas Produk dan Nilai Nasabah Terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah bank mandiri*. **Journal Manajemen dan Kewirausahaan**, vol.11 no.1, Maret 2009:59-72.
- Rizqa Janati Adnin, Nawazirul Lubis dan Widayanto. 2013. *Pengaruh Customer Relationship management terhadap loyalitas pelanggan PT. Nasmoco Pemuda Semarang*.**Journal of social and politic of science** tahun 2013, hal. 1-8.

- Schiffman dan Kanuk. 2008. *Perilaku Konsumen*. Zoelkifli Kasip (terjemahan) *Customer Behaviour* Edisi Tujuh. Jakarta: PT. Mancana Jaya Cemerlang.
- Silvana Praditya P. 2013. *Pengaruh Nilai dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Pelanggan Toyota Liek Motor Mojokerto*. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis** Universitas Brawijaya Malang.
- Sofjan Assauri. 2012. *Strategis Marketing:Sustaining Lifetime Customer Value*. Jakarta:Rajawali Pers.
- T. Arifin Achmad. 2012. *Pengaruh Customer Relationship Marketing (Crm) Terhadap Loyalitas Pengguna Matahari Club Card (MCC) Pada Matahari Department Store Mal Ska Pekanbaru*. **Jurnal Manajemen** Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
- Ujang Sumarwan, Ahmad Jauzi, Asep Mulyana. Bagio Nugroho Karno. Ponti Kurniawan Mawardi, Wahyu Nugroho. 2013. *Riset Pemasaran dan Konsumen*. IPB Pres Bogor.
- Virvilaite, Regina; Violeta Saladiene, Dalius Skindaras.2009.*The Relationship Between Price and Loyalty in Services Industry*. **Journal Inzinerine Ekonomika Engineering Economics**. ISSN 1392 -2785.
- Wayan Siwantara. 2011. *Pengaruh nilai pelanggan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan serta kinerja customer relationship management (study pada hallo corporate. PT. Telkomsel Bali*.**Jurnal bisnis dan kewirausahaan**. Vol 7. No 3. Nopember 2013.
- Woro Mardikawati dan Naili Farida. 2013. *Pengaruh Nilai Pelanggan Dan Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan, Melalui Kepuasan Pelanggan Pada Pelanggan Bus Efisiensi (Studi PO Efisiensi Jurusan Yogyakarta-Cilacap)***Jurnal Administrasi Bisnis**, Volume 2, Nomor 1, Maret 2013.
- Yevis Marty Oesman, 2010. *Sukses mengelola marketing MIX, CRM customer value dan customer dependency*. (Kasus Pada Pemasaran Shopping Ce nter). Bandung: Alfabeta.